

TERGOVGA QADAR TEKSHIRUV ASOSLARI, UNI O‘TKAZISH TARTIBI VA MUDDATLARI

Abdumajitova Maftuna Baxridin qizi

“Jinoyat qonunchiligini qo‘llash nazariyasi va amaliyoti soha” mutaxassisligi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10068144>

Annotatsiya: tezisda tergovga qadar tekshiruv asoslari, uni o‘tkazish tartibi va muddatlari batafsil o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: tergovga qadar tekshiruv muddatlari, jinoyat, jinoyat izi

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 320²-moddasiga ko‘ra jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma‘lumotlarni tekshirish, ularni ko‘rib chiqish maqsasida tergovga qadar tekshiruv o‘tkaziladi. Shundan kelib chiqib aytadigan bo‘lsak, jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma‘lumotlarning mavjudligi tergovga qadar tekshiruvni o‘tkazish uchun asos bo‘ladi.

Mazkur jinoyat oid xabarlar mazmuni, ro‘yxatga olish shakli va ko‘rib chiqish tartibiga ko‘ra ikki guruhga bo‘linadi. Bular quyidagilar:

- 1) jinoyatning yaqqol izlariga oid ma‘lumotlar aks etgan ariza va xabarlar;
- 2) jinoyatlar va hodisalar haqidagi boshqa ma‘lumotlar.

Jinoyatlar haqidagi ariza va xabarlar deb tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlariga kelib tushgan, O‘zbekiston Respublikasining jinoyat-protsessual qonunchiligida o‘rnatilgan protsessual qoidalarga binoan ko‘rib chiqilishi talab etiladigan ma‘lumotlarga aytiladi¹.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atish sababi bo‘lmaydigan, biroq jinoyat alomatlari bor yoki yo‘qligini aniqlash uchun tergovga qadar tekshiruv o‘tkazilishini talab qiladigan xabarlarga esa jinoyatlar va hodisalar haqidagi boshqa ma‘lumotlardir.

Bila turib yolg‘on xabar berish uchun jinoiy javobgarlik haqida ogohlantirilgan, bu xususda bayonnomada qayd qilingan va arizachining imzosi bilan tasdiqlangan og‘zaki ariza; fuqarolarning zarur rekvizitlari bo‘lgan va jinoyat-protsessual qonunga muvofiq rasmiylashtirilgan yozma arizalari va xatlari; fuqaroning bedarak yo‘qolganligi haqidagi og‘zaki yoki yozma ariza va xabarlar; jamoat tashkilotlarining yozma xabarlari; korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va mansabdor shaxslarning yozma xabarlari; jinoyat-protsessual qonun talablariga muvofiq rasmiylashtirilgan aybini bo‘yniga olish to‘g‘risidagi arzlar jinoyatlar haqidagi ariza va xabarlar deb nomlanadi².

Jinoyatlar va hodisalar haqidagi boshqa ma‘lumotlarga fuqarolar, jamoat birlashmalari vakillari va mansabdor shaxslarning; sog‘liqni saqlash muassasalari xodimlarining jinoiy xatti-harakatlar oqibati sifatida taxmin qilinayotgan, fuqarolarning badanga shikast yetganligi haqidagi murojaatlari yoki behush holatda bo‘lgan shaxslar kelib tushganligi to‘g‘risidagi; ichki ishlar organlarining maxsus muassasalari ma‘muriyatining jinoyat alomatlari mavjudligi taxmin qilingan holatlar haqidagi kabi xabarlari misol bo‘la oladi.

¹ Rashidov B. N. Tergovga qadar tekshiruv: Ma‘ruzalar kursi / Mas‘ul muharrir yuridik fanlar doktori, professor M.A.Rajabova. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 61 b

² Rashidov B. N. Tergovga qadar tekshiruv: Ma‘ruzalar kursi / Mas‘ul muharrir yuridik fanlar doktori, professor M.A.Rajabova. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 37 b

Jinoyat haqidagi ariza, xabarlarni ko'rib chiqish va hal etish O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligi muvofiq amalga oshiriladi. Tergovga qadar tekshiruv amalga oshirilishi har bir tergovga qadar tekshiruv faoliyatini olib boruvchi organlarning o'z ichki hujjatlari bilan tartibga solinadi. Masalan, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirilishi lozim bo'lgan jinoyat va hodisalar haqidagi ariza, xabar va boshqa ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlarida qabul qilish, ro'yxatga olish, hisobini yuritish, hal etilgan materiallar yuzasidan qabul qilingan qarorlarni ro'yxatga olish va hisobini yuritishning hamda ushbu jarayonlarni nazorat qilishning yagona tartibi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining 2020-yil 25-dekabrda "Prokuratura organlarida ish yuritish va hujjatlar ijrosini nazorat qilish, hujjatlarni saqlash va arxiv ishini tartibga solish to'g'risida"gi 225-sonli buyrug'ida belgilangan qoidalar asosida amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va uning bo'limlariga kelib tushgan jinoyat va hodisalar to'g'risidagi ma'lumotlar ushbu vazirlikning 2016-yil 12-noyabrda "Ichki ishlar organlarida jinoyat va hodisalarga oid arizalar, xabarlar hamda boshqa ma'lumotlarni qabul qilish, ro'yxatga olish, ko'rib chiqish va hisobini yuritish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqida"gi 180-sonli buyrug'i talablariga binoan ro'yxatga olinadi.

Jinoyatlar haqidagi arizalar, xabarlar va boshqa malumotlar prokuratura organlarida alohida kitobda (Shakl-1) ro'yxatga olinadi va ularga maxsus muhr qo'yiladi. Agarda murojaatlar yuzasidan o'tkazilgan tekshirishlar natijasi bo'yicha jinoyat belgilari aniqlangan taqdirda, tekshirish hujjatlari jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma'lumotlarni hisobga olish kitobiga yozib qo'yiladi.

Ichki ishlar organlarida jinoyatlar haqidagi ariza va xabarlar 1-shakl kitobida boshqa ma'lumotlar esa – 2-shakl jurnalida ro'yxatga olinadi.

1-shakl kitob va 2-shakl jurnal qat'iy hisobda turuvchi hujjatlar hisoblanadi. Mazkur hujjatlar ichki ishlar organining navbatchilik qismida saqlanadi va mazkur organning navbatchisi yoki uning yordamchisi tomonidan to'ldirib boriladi, ular o'z navbatchiligi davomida jinoyatlar va boshqa hodisalar haqida kelib tushadigan barcha ma'lumotlarni ushbu yo'riqnoma talablariga binoan ro'yxatga olib boradilar va keyinchalik qabul qilingan qarorlar haqidagi yozuvlarni qayd etib boradi.

Jinoyat haqidagi xabarlarni tekshirish (tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organ mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi) yoki xabarni tekshirishni tashkil etish huquqiga yoki vakolatiga ega bo'lgan mansabdor shaxs, xabarda mavjud bo'lgan ma'lumotlarni hisobga olgan holda, o'z vakolatlari doirasida darhol quyidagi kechiktirib bo'lmaydigan choralarni amalga oshirishi shart:

- jinoyatning oldini olish va sodir etilgan jinoyat yoki hodisaning og'ir oqibatlari yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik;
- jinoyat alomatlarini aniqlash, jinoyat izlarini rasmiylashtirib olish uchun saqlash, shuningdek, rasmiylashtirib olinishi talab etilayotgan ashyoviy dalillarni olish va ekspert tekshiruvini o'tkazishga topshirish;

– jinoyatga tayyorgarlik ko‘rayotgan, sodir etayotgan yoki sodir etgan shaxslarni aniqlash hamda jinoyat ustida yoki ³“issiq izidan” ushlab uchun tergov harakatlari va tezkor-qidiruv tadbirlarini o‘tkazish;

–jinoyat haqidagi xabar yuzasidan kechiktirib bo‘lmaydigan choralar ko‘rilganligi va uning natijalari bo‘yicha 24 soatdan oshmagan vaqt ichida, tegishli organ rahbariga keyingi tekshiruv ishlarini tashkil etish uchun axborot berish.

Jinoyat haqidagi ariza va xabarlarni ko‘rib chiqish va hal etish tartibi to‘g‘risida to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, jinoyat ishi qo‘zg‘atishga sabab bo‘luvchi jinoyatlar haqidagi ariza va xabarlar yuzasidan JPKning 330-moddasiga muvofiq jinoyat ishini qo‘zg‘atish, ishini qo‘zg‘atishni rad qilish, ariza yoki xabarni tergovga tegishligiga qarab yuborish haqidagi qarorlar qabul qilinishi JPKning 329-moddasida o‘rnatilgan muddatlarda, ya‘ni darhol, 10 kun, alohida hollarda prokuror roziligi bilan 1 oyda hal etilishi va bu haqda arizachiga yozma ravishda xabar qilinishi lozim. Ko‘rsatilgan muddat ichida tergovga qadar tekshiruv o‘tkazilib, uning davomida qo‘shimcha hujjatlar, tushuntirishlar talab qilib olish, shuningdek, shaxsni ushlab turish, shaxsiy tintuv va olib qo‘yish, hodisa sodir bo‘lgan joyni ko‘zdan kechirish, ekspertiza o‘tkazish va taftish tayinlash, tezkor-qidiruv tadbirlarini o‘tkazish kabi harakatlarni amalga mumkin.

Jinoyatlar va hodisalar haqidagi boshqa ma‘lumotlar kelib tushganda tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organ mansabdor shaxsi, navbatchi yoki ijrochi ularni darhol tekshirish choralarini ko‘radi.

Ichki ishlar organlarida ilgari telefon orqali berilgan xabarga asosan 2-shakl jurnalida ro‘yxatga olingan holat haqida mansabdor shaxsdan yozma xabar kelib tushgan vaqtda yoki og‘zaki xabar asosida tekshirilayotgan holat bo‘yicha muayyan fuqarodan yozma ariza yoxud xabar olinganida, 2-shakl jurnalining tegshli ustuniga olingan ma‘lumot shaklining o‘zgarganligi to‘g‘risida qo‘shimcha belgi qo‘yiladi va jinoyat haqida ko‘rsatilgan ariza yoki xabar 1-shakl kitobiga o‘tkaziladi.

Jinoyat haqidagi ma‘lumot tasdiqlangan taqdirda 2-shakl jurnalidan 1-shakl kitobiga o‘tkaziladi. Prokuratura organlarida esa shakl-1 kitobiga tegishli ma‘lumot kiritilib qo‘yiladi.

Jinoyat haqida tasdiqlangan ma‘lumot 2-shakl jurnalidan 1-shakl kitobiga o‘tkazilganida bildirgi orqali u ilk bor ichki ishlar organiga kelib tushgan sanasi (soat, daqiqa) bilan qayd etiladi. Keyinchalik jinoyat haqida fuqaroning arizasi yoki davlat yoki jamoat tashkilotining xabari ichki ishlar organiga kelib tushgan vaqtdan qat‘i nazar, dastlabki bu xabarni qayd etish sanasidan boshlab hal qilish muddati boshlanadi⁴.

Tergovga qadar tekshiruv organi mansabdor shaxsining jinoyat ishi qo‘zg‘atish to‘g‘risida chiqargan qarori yoki jinoyat ishi qo‘zg‘atishni rad etish qarori tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organining boshlig‘i tomonidan tasdiqlanadi. Qarorni tasdiqlash vaqtida tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning boshlig‘i mavjud hujjatlarni mukammal o‘rganishi, xodim tomonidan qarorni to‘g‘ri, to‘liq va xolisona qabul qilganligiga shaxsan ishonch hosil qilishi shart. Jinoyat ishini qo‘zg‘atish asossiz rad etilgan hollarda u qo‘shimcha tekshiruv o‘tkazilishini tashkil etadi.

³ Rashidov B. N. Tergovga qadar tekshiruv: Ma‘ruzalar kursi / Mas‘ul muharrir yuridik fanlar doktori, professor M.A.Rajabova. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 44 b.

⁴ Rashidov B.N. Tergovga qadar tekshiruv: Ma‘ruzalar kursi/ Ma‘sul muharrir yuridik fanlar doktori, professor M.A.Rajabova. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 43 b

Kelib tushgan jinoyat haqidagi ariza yoki xabarni tekshirish davomida unda aks etgan hodisa boshqa tuman yoki shahar hududida sodir etilganligi aniqlanganda tergovga qadar tekshiruv o'tkazayotgan tergovga qadar tekshiruv organi mansabdor shaxsi, surishtiruvchi yoki tergovchi ariza yoxud xabarni o'tkazilgan tekshiruv materiallari bilan birga tegishlilikiga ko'ra yuborish haqida qaror chiqaradi. Qarorda ariza yoki xabar qanday asosga ko'ra yuborilayotganligi ko'rsatilishi kerak. Hududiy jihatdan tegishlilik bo'yicha jo'natilgan jinoyatlar va hodisalar haqidagi ariza, xabar va boshqa ma'lumotlar ularni jo'natgan idora hisobidan chiqarib, qabul qilgan organda qaytadan ro'yxatga qo'yiladi. Ushbu holatda huquqni qo'llash amaliyotida ba'zi bir nomuvofiqliklarga duch kelishimiz mumkin, ya'ni ariza yoki xabarni tegishlilik bo'yicha yuborishning aniq protsessual muddati belgilanmagan. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida"gi Qonunining 25-moddasida qo'yilgan masalalarni hal etish o'zining vakolati doirasiga kirmaydigan davlat organiga, tashkilotga yoki ularning mansabdor shaxslariga kelib tushgan murojaatlar besh kunlik muddatdan kechiktirmay tegishli organlarga, boshqa tashkilotlarga va mansabdor shaxslarga yuborilib, bu haqida murojaat etuvchiga yozma yoxud elektron shaklda xabar qilinishi ko'rsatilgan. Lekin mazkur qonunning 1-moddasida qonunning amal qilish, ko'rib chiqish tartibi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi, fuqarolik protsessual, jinoyat-protsessual, jinoyat-ijroiya, iqtisodiy protsessual qonun hujjatlari va boshqa qonunlar bilan belgilangan murojaatlarga nisbatan tatbiq etilmasligi belgilangan. Shu sababli ham ushbu vaziyatda besh kunlik muddat tergovga qadar tekshiruv organlariga nisbatan ham tatbiq etilmaydi.

O'zbekiston Respublikasi JPKning 335-moddasida esa jinoyat to'g'risidagi ariza (xabar)ni tergovga tegishlilikiga qarab yuborish tartibi ko'rsatilgan bo'lib, ariza (xabar)ni tergovga tegishlilikiga qarab yuborishga ushbu tuman (shahar) hududidan tashqarida sodir etilgan jinoyat haqida xabar berilgan va jinoyat ishini qo'zg'atish masalasini hal qilish uchun tekshirish harakatlarini jinoyat sodir etilgan tuman (shahar)da o'tkazish zarur bo'lgan hollardagina yo'l qo'yiladi, deya belgilangan⁵.

Jinoyat-protsessual qonunchilikda jinoyat haqidagi ariza va xabarni bir organdan boshqasiga yoki bir organning alohida bo'limlari o'rtasida o'tkazish masalasining aniq belgilanmaganligi ariza va xabarlarni o'z vaqtida ko'rib chiqish va qonuniy munosabat bildirishning asossiz cho'zilib ketishiga, murojaat qilgan shaxsning u organdan bu organga borib ortiqcha ovoragarchiliklarga sabab bo'lishiga olib kelmoqda. Shuningdek, murojaatni tegishlilikiga ko'ra qabul qilib olishda boshqa tergov organi ham muddatni JPK talabidan kelib chiqqan holda o'n kunlik doirada olib bormoqda.

Shu o'rinda ta'kidlab o'tish zarurki, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonida murojaatlarning yangi shakli – elektron murojaatlar tushunchasi qonunchilikka kiritildi. Lekin mazkur tushuncha jinoyat haqidagi ariza va xabarlarni qabul qilish, ro'yxatga olish va qonuniy qaror qabul bo'yicha huquqni qo'llash amaliyotida arizalarga tenglashtirilgan holda ko'rib chiqilayotgan bo'lsada, jinoyat-protsessual qonunchilikda o'z aksini topmagan.

Yuqoridagi JPK normalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu kodesning 329-moddasida ko'rsatilgan muddat, ariza va xabarlar tegishlilikiga ko'ra yuborilganda muddat qachondan

⁵ Kadirova M.X. Jinoyat protsessual muddatlarni takomillashtirish: zaruriyat va imkoniyatlar. /12.00.09 – Jinoyat protsessi; kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi. avtoref.dis...yurid.fan.nom. – Toshkent, 2011. –B.36

boshlanishi masalasini ochiq qolmoqda. Amaliyotda esa tergovga qadar tekshiruv organlari murojaatni o'z ish yurituviga olgan vaqtdan, qayta 10 kunlik muddatda belgilashmoqda. Buni esa jinoiy ta'qibni amalga oshiruvchi organlarining faoliyati samaradorligiga to'sqinlik qilayotgan, jinoyatlarni fosh etishga ko'maklashuvchi organlarning xolisligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan muammo sifatida baholash mumkin.

References:

1. Rashidov B. N. Tergovga qadar tekshiruv: Ma'ruzalar kursi / Mas'ul muharrir yuridik fanlar doktori, professor M.A.Rajabova. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 61 b
2. Rashidov B. N. Tergovga qadar tekshiruv: Ma'ruzalar kursi / Mas'ul muharrir yuridik fanlar doktori, professor M.A.Rajabova. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 37 b
3. Rashidov B. N. Tergovga qadar tekshiruv: Ma'ruzalar kursi / Mas'ul muharrir yuridik fanlar doktori, professor M.A.Rajabova. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 44 b.